

W'OVAK MUHITDA MODDANING ANOMAL KO'CHISH MASALASINI SONLI TADQIQ QILISH

F.U. Sulaymonov, M.G. O'razaliyeva, S.D. Maxmudova

Jizzax davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15288053>

Annotasiya. Ushbu maqolada ichma-ich joylashgan koaksial ikki zonali silindrsik g'ovakli muhitda moddalarning anomal ravishda ko'chish masalasi ko'rib chiqiladi. Kasr tartibli hosila qatnashgan diffuziya tenglamasi qaralgan. Masalaning sonli yechilib, har ikki zonada moddalarning o'tish xususiyatlariga ta'siri baholangan. Muhitning umumiy chegarasi bo'ylab nisbiy oqim va umumiy oqim tezligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: g'ovak muhit, moddaning anomal ko'chish, kasr xosilali tenglama, diffuziya, o'rtacha nisbiy oqim, konsentratsiya, g'ovaklik, nisbiy g'ovaklik, maydon, koefitsent, sonli usullar, chekli ayirmalr usuli.

Аннотация. В статье рассматривается задача аномальной перенос веществ в цилиндрической пористой среде с двумя коаксиальными зонами, расположенными друг внутри друга. Рассмотрено уравнение диффузии с дробными производными. Задача была решена численно и оценено влияние на переходные свойства веществ в обеих зонах. Определены относительный расход и полная скорость потока вдоль общей границы среды.

Ключевые слова: пористые среды, аномальная миграция вещества, дробно-производное уравнение, диффузия, средний относительный поток, концентрация, пористость, относительная пористость, площадь, коэффициент, численные методы, метод конечных разностей.

G'ovakli muhitda moddaning anomal o'tkazish jarayoni kasr hosilasi bilan differensial tenglamalar bilan modellashtirilgan. Ikki zonali silindrsimon g'ovak muhitda moddalarni kop'chish masalasi qaraladi va sonli hisoblash usullardan foydalanib masalaning yechimlari aniqlanadi. Moddaning o'rtacha nisbiy oqim hajmi, modda oqimi konsentratsiya maydoni - hosila tartibining koordinatasiga nisbatan turli qiymatlari uchun aniqlanadi.

Ishda ichma-ich joylashgan koaksial ikki zonali silindrsik g'ovakli muhitda moddalarning anomal ravishda o'tkazilishi muammosi ko'rib chiqiladi. Anomaliya transport tenglamalarining diffuziya muddatida kasr hosilasi bilan modellashtirilgan. Masalaning sonli yechimi asosida kasr hosilasi tartibining, boshqacha aytganda, muhitning fraktal o'lchamining har ikki zonada moddalarning o'tish xususiyatlariga ta'siri baholanadi. Atrof-muhit zonalarining umumiy chegarasi bo'ylab nisbiy oqim va umumiy oqim tezligi aniqlanadi.

Silindrning ichki qismi moddani o'tkazish koefitsenti tashqi qismiga qaraganda yaxshiroq o'tkazish xususiyatlariga ega deb qaraladi. (1-rasm)

$(\Omega_1 \{0 \leq x < \infty, 0 \leq r \leq a\})$ ichki muhit, $\Omega_2 \{0 \leq x < \infty, a \leq r \leq b\}$ tashqi muhit)

1-rasm. Ikki qsmli silindrik g'ovak muhit

Muhitda modda ko'chishi quyidagi tenglamalar bilan aniqlanadi

$$\theta_m \frac{\partial c_m}{\partial t} + \theta_{im} \frac{\partial c_{im}}{\partial t} = \theta_m D_m \frac{\partial^{2\beta} c_m}{\partial x^{2\beta}} - \theta_m v_m \frac{\partial c_m}{\partial x}, \quad (1)$$

$$c_{im} = \frac{2}{b^2 - a^2} \int_a^b r c_a(t, x, r) dr, \quad (2)$$

Ω_2 sohada moddaning tarqalishi anomal diffuziya tenglamasi bilan ifodalanadi

$$\frac{\partial c_a}{\partial t} = D_a \frac{1}{r^{\beta_1}} \frac{\partial^{\beta_1}}{\partial r^{\beta_1}} \left(r^{\beta_1} \frac{\partial^{\beta_1} c_a}{\partial r^{\beta_1}} \right), \quad a < r < b, \quad (3)$$

Bu erda θ_m , θ_{im} - nisbiy g'ovaklik koefisientlar mos ravishda Ω_1 va Ω_2 sohalarda. c_m , c_{im} - Ω_1 va Ω_2 sohalardagi o'rtacha konsentratsiya, v_m - modda tarqalishining o'rtacha tezligi, D_m - Ω_1 sohadagi, D_a - Ω_2 sohaning diffuziya koefisientlari, β_1 - hosila tartibi ($0 < \beta_1 \leq 1$), r - silindr radiusi ($a < r < b$), t - vaqt, x - masofa. Tenglamaga qo'shimcha ikkita muhit o'rtasidagi umumiy chegarada uzluksizlik sharti bilan to'ldiriladi.

$$c_a(t, x, a) = c_m(t, x). \quad (4)$$

Muhitda modda tarqalishining silindrga nisbatan ko'ndalang (vertikal) tarqalishi bo'ylab hisoblash ishlari olib boriladi shunda, bo'ylama (gorizontal) tarqalishi bo'yicha hisob olib borilmaydi ($r = b$) chegara o'tkazmas deb olinadi.

$$\frac{\partial^{\beta_1} c_a(t, x, b)}{\partial r^{\beta_1}} = 0. \quad (5)$$

$x = 0$ nuqtadan $t > 0$ vaqtdan boshlab dira yuzasi $0 \leq r \leq a$ dan c_0 konsentratsiyali modda v_m o'zgarmas tezlikda muhitga kiritila boshlaydi.

Boshlang'ich va chegaraviy shartlar quyidagicha:

$$c_m(0, x) = 0, \quad (6)$$

$$c_{im}(0, x) = 0, \quad (7)$$

$$c_a(0, x, r) = 0 \quad (8)$$

$$c_m(t, 0) = c_0, \quad c_0 = \text{const}, \quad (9)$$

$$\frac{\partial^\beta c_m}{\partial x^\beta}(t, \infty) = 0. \quad (10)$$

Masala sonli usullardan foydalanib, chelki ayirmalar usuli yordamida yechildi. Hisob ishlarida parametrlarning dastlabki qiymatlaridan foydalanildi. $D_a = 10^{-6} \text{ M}^{2\beta_1}/\text{c}$, $D_m = 10^{-5} \text{ M}^\beta/\text{c}$, $v_m = 10^{-4} \text{ M}/\text{c}$, $c_0 = 0,01$, $\theta_f = 1,0$, $\theta_a = 0,6$, $a = 0,05 \text{ M}$, $b = 0,25 \text{ M}$.

Rasim.2. Turli vaqtlardagi konsentratsiya c_m profillari.

..... t=900 c, - - - - - t=1800 c, ——— t=3600 c.

$\beta_1 = 1$, $\beta = 2$ qiymatlarida hisoblash ishlari olib borildi va olingan sonli natijalar asosida c_m va c_{im} konsentratsiyaning turli vaqtlardagi grafiklari bitta tekshirishda chizildi va natija adabiyotlarda qayd qilingan natijalar bilan taqqoslanganda hisoblash algoritmi va natijalar to'g'riligi tasdiqlandi. 2- va 3- rasmlar. [1, 2]

Rasim.3. Turli vaqtlardagi konsentratsiya c_{im} profillari.

..... t=900 c, - - - - - t=1800 c, ——— t=3600 c.

Konsentratsiya profillaridan kuzatildiki, modda oqimining anomal tarqalishi oddiy tarqalishga nisbatan intinsivlashganligi kuzatildi, tashqi muhitga oqimning ko'proq kirib borishi tufayli ichki silindrdagi oqimning sekinlashi qayd qilindi. Tez diffuziyalanish xolati sodir bo'ldi bu xolatda modda konsentratsiyasining ichki va tashqi muhitlarda taqsimlanishi ro'y berdi. Tashqi muhitga modda ko'proq yutilishi sodir bo'ldi bu xolat ichki muhitda modda tarqalishining sekinlashuviga olib keldi.

Rasim.4. c_a konsentratsiya tarqalish maydonini aks ettiruvchi sirt

Shunday qilib, anomaliya modda ko‘chishining xususiyatlariga sezilarli darajada ta’sir qiladi. Birinchi muhitdagi anomaliya ikkinchi muhitning ko‘chish, sizish xususiyatlariga ta’sirini ko‘rsatadi. Bu xolat muhitlararo massa almashinuviga ham ta’siri seziladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Самарский А. А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1977. – 656 с.
2. Хужаёров Б. Х., Махмудов Ж. М., Усмонов А. И. Перенос вещества в цилиндрических неоднородных средах с фрактальными структурами // Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2019. – №. 6. – С. 110-123.
3. Хужаёров Б. Х., Махмудов Ж. М., Сулаймонов Ф.У. .Задача переноса вещества в цилиндрической среде с цилиндрической макропорой // Журнал «Доклады академии наук Республики Узбекистан» №6,2010 Ташекнт. С.30-33.
4. Хужаёров Б.Х., Джиянов Т.О., Юлдашев Т.Р. Аномальный неизотермический перенос вещества в неоднородной пористой среде // Инженерно-физический журнал, 2019.-Т. 92. №1.-С. 110–119.